

ДИДАКТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ МАГИСТРОВ В ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ

Абелкосимова Мухаррам Хамидовна

преподаватель кафедры “Полезных ископаемых и его повторного технологии производство.” Наманганского инженерно-строительного института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7202702>

ARTICLE INFO

Received: 01st October 2022

Accepted: 05th October 2022

Online: 15th October 2022

KEY WORDS

модель, магистратура, бакалавр, образование, технических специальностей, научно-исследовательской деятельности.

ABSTRACT

В статье раскрываются дидактические и организационные особенности подготовки магистров к исследовательской деятельности.

Изменение социально-экономических условий в современном мире повлекло за собой изменение роли образования в обществе, обусловило большую часть инновационных процессов в системе обучения и воспитания. Важным направлением в развитии образования является введение многоуровневой системы обучения, реализация которой напрямую связана с развитием института магистратуры. Магистерские программы, являясь особо важным звеном в системе многоуровневого образования, призваны предоставить человеку возможность пополнить, приумножить свои профессиональные знания, умения, а также развить свои способности, личностный потенциал в общекультурном, интеллектуальном плане. Интеллектуальное и нравственное развитие человека на основе вовлечения его в разнообразную

самостоятельную деятельность в различных областях знаний можно рассматривать как стратегическое направление развития образования. Поэтому на уровне магистратуры готовность к исследовательской деятельности (ИД) становится одной из важных и системообразующих профессиональной подготовки, так как является не только целью, но и средством эффективного развития личности магистранта.

Важно также учитывать, что магистратура является базой для подготовки не только специалистов высокой профессиональной квалификации, но и будущих ученых, уровень общей и профессиональной подготовки которых должен быть адекватен требованиям постоянно изменяющегося общества. В этой связи выдвигается проблема обеспечения качества образовательного процесса в

магистратуре, ориентированного на подготовку творческих специалистов, обладающих кроме высокой профессиональной квалификации, умением ставить исследовательские задачи, планировать проведение исследований, выполнять исследовательские действия, анализировать исходные данные и оценивать результаты исследований.

Анализ состояния и развития магистратуры в системе многоуровневого образования, научно-педагогической литературы, обобщение опыта данной области свидетельствует, что профессиональная подготовка магистров предполагает активное включение магистрантов в систематическую исследовательскую деятельность как основной вид учебной деятельности магистрантов, базируется на концептуальных идеях фундаментализации, гуманизации, профессионализации, информатизации образовательного процесса. Результатом профессиональной подготовки будущих магистров является компетентность выпускника, включающая знания, умения, необходимые для осуществления профессиональной деятельности. В компетентности магистра выделяется характеристика, обеспечивающая качество подготовки выпускника магистратуры - исследовательская компетентность, которая детерминируется уровнем сформированное готовности магистранта к ИД. С этой точки зрения нами были определены ключевые понятия нашего исследования: «исследовательская деятельность магистранта», «готовность

магистрантов к ИД» и «процесс формирования готовности магистрантов к ИД». Изучив содержание магистерских образовательных программ мы пришли к выводу, что понятие «исследовательская деятельность» на уровне магистратуры является более широким понятием и представляет собой синтез учебно-исследовательской деятельности (УИД) и научно-исследовательской деятельности (НИД), которые различаются между собой степенью самостоятельности при выполнении исследования. Учитывая указанную специфику, под исследовательской деятельностью магистрантов мы понимаем специально-организованную деятельность по овладению методологией научного познания и организации исследовательского поиска, результатом которой является соответствующий уровень сформированности исследовательских знаний, умений и профессионально-значимых личностных качеств, обеспечивающих успешное функционирование этой деятельности. При определении структуры исследовательской деятельности магистрантов мы опирались на концептуальную модель деятельности, разработанную А.Н.Леонтьевым. Структура исследовательской деятельности магистрантов представляет собой совокупность взаимосвязанных и взаимообуславливающих компонентов: потребность, мотив, цель, действия, операции, условия. Ее успешное выполнение предполагает у магистранта сформированность готовности к исследовательской

деятельности, которая определяется в нашем исследовании как целостное личностное образование магистранта, отражающее отношение и результат его внутреннего интеллектуального и личностного развития, включающее мотивационно-ценностное отношение к исследовательской деятельности, систему методологических знаний и исследовательских умений, профессионально-значимые личностные качества, обеспечивающие успешность исследовательской деятельности.

Решение проблемы содержания готовности магистрантов к ИД нами осуществлялось через исследование наполнения содержания готовности к профессиональной деятельности. Мы разделяем точку зрения ученых (К.М. Дурай-Новаковой, В.А.Сластенина, Н.Д.Хмель и др.), которые рассматривают «готовность к профессиональной деятельности» как целостное явление, интегрирующее не только направленность личности и определенные знания, умения, но и качества личности.

В структуре готовности магистрантов к ИД мы выделили следующие компоненты: мотивационно-ценностный, включает совокупность устойчивых мотивов (познавательных, личностных, социально-значимых, профессионально-ценностных), определяющих не только интерес, положительное отношение магистранта к ИД, но и отражающий общую направленность личности, его поисково-творческую, исследовательскую позицию, которая включает в себе убежденность в профессиональной и социальной значимости

исследовательской деятельности и в осознании необходимости активного участия в ней; когнитивно-операциональный, включает общенаучные методологические знания и умения, конкретно-научные исследовательские знания и умения, знания процедур и владение техникой научно-педагогического исследования; личностный, включает в себя систему сформированных профессионально - значимых личностных качеств педагога-исследователя, такие как: самоорганизация, самоконтроль, активность, способность к рефлексии. Совокупность этих компонентов составляет феномен готовности магистрантов к исследовательской деятельности.

Изучение состояния проблемы формирования готовности магистрантов к ИД в системе многоуровневого образования позволило сделать вывод о том, что готовность магистрантов к ИД не образуется самостоятельно, требуется целенаправленные усилия по ее формированию. При этом под формированием готовности магистрантов к ИД мы понимаем процесс, направленный на мотивационно-ценностное отношение магистрантов к ИД, овладение магистрантами методологическими исследовательскими знаниями и умениями; развитие профессионально-значимых личностных качеств, обеспечивающих успех и результативность исследовательской деятельности.

Определившись с основной терминологией, перед нами встала задача построения модели

формирования готовности магистрантов к ИД. Определяющим при ее разработке является выбор теоретико-методологической стратегии, отражающей направление научного поиска и его результат. Рассматривая формирование готовности магистрантов к ИД как сложный и многоаспектный процесс, полноценное изучение которого не может осуществляться на основе одного подхода, мы опирались на сочетание системного, информационного и личностно-деятельностного подходов.

В качестве общенаучного уровня выбран системный подход, который обеспечивает комплексное изучение проблемы формирования готовности магистрантов к ИД и позволяет рассматривать данный процесс как педагогическую систему. Использование положений системного подхода позволило нам сделать следующие обобщения:

1) процесс формирования готовности магистрантов к исследовательской деятельности является подсистемой профессиональной подготовки, что позволяет строить его с учетом общедидактических принципов;

2) процесс формирования готовности магистрантов к исследовательской деятельности как педагогическая система носит открытый, вероятностный характер, обладает гибкостью, динамичностью, управляемостью,

3) эффективность процесса формирования готовности магистрантов к исследовательской деятельности зависит от организации системных воздействий по подготовке

магистрантов к образовательному процессу послевузовского образования и созданию специальных педагогических условий;

4) готовность к исследовательской деятельности может рассматриваться как педагогическая система, являющаяся целостным образованием специальных знаний, умений и качеств личности магистранта, обеспечивающая эффективность осуществления научно-педагогической и научно-исследовательской деятельности.

Указанные положения наиболее полно раскрываются в сочетании с информационным подходом, который является стратегией исследования на конкретно-научном уровне. Информационный подход в нашем исследовании позволяет сформулировать следующие обобщения:

1) процесс формирования готовности магистрантов к исследовательской деятельности является информационным по своей природе, качество информации определяет его эффективность;

2) информация, составляющая основу процесса формирования готовности к исследовательской деятельности, отражает опыт субъектов образовательного процесса, их целевые установки и ценностные ориентации;

3) с точки зрения информационного подхода процесс формирования готовности магистрантов к исследовательской деятельности является открытой системой, предполагающей постоянный обмен информацией с внешней средой;

4) информационное обеспечение процесса формирования готовности магистрантов к исследовательской

деятельности должно включать необходимые теоретические знания о методологии исследовательской деятельности, использование современных информационных технологии в исследовательской деятельности.

Практико-ориентированной тактикой работы выступает личностно-деятельностный подход. Основными положениями личностно-деятельностного подхода в рамках проблемы формирования готовности магистрантов к ИД являются:

1) формирование готовности магистрантов исследовательской деятельности представляет собой педагогический процесс, в котором магистранты занимают субъектную позицию.

2) формирование готовности магистрантов к ИД как процесс строится на основе общедидактических принципов, с использованием методов активизации данного процесса.

3) формирование готовности магистрантов к исследовательской деятельности осуществляется на основе учета субъектного опыта и их индивидуальных особенностей, за счет субъект-субъектных отношений с педагогами.

На основе указанных положений системного, информационного и личностно-деятельностного подходов, с учетом структуры готовности магистрантов к ИД, нами сконструирована модель формирования готовности магистрантов к ИД, включающая три основных компонента:

мотивационно-целевой, содержательно-технологический, результативно-оценочный.

Мотивационно-целевой компонент обеспечивает формирование у магистрантов исследовательской позиции, ценностного отношения к ИД, установки на ИД. Этот компонент выполняет функции целеполагающую мотивирующую, прогностическую. Мотивационная составляющая предполагает перевод внешних мотивов во внутренние, осуществляемый посредством специально организованных стимулирующих воздействий на магистрантов, обеспечивающих формирование личностно значимых мотивов. Магистранты - это специалисты, уже имеющие высшее профессиональное образование (диплом бакалавра), определенный профессиональный опыт, имеют высокую мотивацию к обучению. Следовательно, магистрант рассматривается нами не как обучаемый, а как обучающийся: стремится к самостоятельности, самореализации, самоуправлению; обладает всесторонним опытом, который используется как источник обучения; обучается, чтобы решить важную жизненную проблему для достижения конкретной цели. Поэтому на уровне освоения магистерских программ в мотивационной составляющей должны быть актуализированы совершенно иные методы, приемы и средства, направленные на самообразовательную деятельность.

References:

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 8 октября 2019 года №УП-5847 «Об утверждении концепции Развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года».
2. Махмудов А.Х. Совершенствование дидактического обеспечения компетентностной подготовки будущих магистров, дисс:... д-ра. пед. наук. – Ташкент, 2017. - 226 с.
3. Махмудов А.Х. Компетентностный подход к подготовке магистров технических специальностей (методологические и дидактические аспекты). Монография, ISBN-978-9943-10-749-6, Ташкент, 2012.- 168 с.
4. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / А.Н.Леонтьев. - М: “Просвещение”, 1977. - 342 с.
5. Махмудов А. Х., Абелкосимова М. Х. К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ МАГИСТРАНТОВ К НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ //Современное образование (Узбекистан). – 2020. – №. 1 (86).
6. Мартазаев, А. Ш., & Абелкасимова, М. Х. (2018). СТАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ГРУНТОВЫХ ПЛОТИН. Science Time, (6), 45-47.
7. Мартазаев, А. Ш., & Абелкасимова, М. Х. (2018). ПРОВЕРКА НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ИЗГИБАЕМЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО НАКЛОННОМУ СЕЧЕНИЮ. Science Time, (6), 42-44